

Join of 4Q1 (4QGen-Exod^a) frags. 5, 38, 41, and 46 (Genesis 36)

Eibert Tigchelaar, KU Leuven
September 30, 2021

James R. Davila (1994) published the Qumran Cave 4 manuscript 4Q1 or 4QGen-Exod^a, an assemblage of fragments, preserving parts of Genesis 22 through Exodus 8 and written in the same hand, which earlier editors had brought together. He also included in the edition of 4Q1 twenty-three tiny unidentified fragments (4Q1 frags. 38-61) which had previously been assigned to or associated with 4Q1 on the basis of physical and palaeographic features. One of those unidentified fragments (4Q1 frag. 60) has been reassigned to 4Q49. Several other 4Q1 unidentified fragments can be joined, materially and textually, to the identified 4Q1 fragments. (See my other reports on 4Q1 fragments deposited on Zenodo).

This note presents the join of the unidentified fragments 4Q1 frag. 38, 41 and 46 to one another and to 4Q1 frag. 5 at the right side of lines 13 and 16.

4Q1 frags. 5 (lines 12-20) + 38 + 41 + 46 joined with Gimp

The pertinent lines may now be transcribed as follows (frag. 38 in purple; frags. 45 and 46 in red):

[הַחַוִּי] ואת בשמת] בת ישמעאל אחות נביות]	13
]את רעואל [ו]אהלבמה ילדה את יעוש]	14
ילדה לו בְּאַרְץ כְּנַעַן ויקח עשו את נשיו ואת בניו וא]ת	15
כ]ל קְ[ני]ו אשר רכש בארץ כנען] וילך א]ל]	16

This join shows that 4Q1 read in Genesis 36:5 לו ילדה אשר, as opposed to the the tradited text of MT/SP (cf. also LXX) which read לו ילדו אשר. This is similar to 4Q1 frag. 5 line 26 reading אשר ילדה לו in Genesis 35:26 as opposed to SP reading אשר ילדו לו, and MT אשר ילד לו.

If one would supply the text of MT in the lost parts of the lines, than one might reconstruct as follows (Genesis 36:1-7)

[ואלה תלדות עשו הוא אדום עשו לקח את נשיו מב]נות כנען את עדה בת אילן [החתי ואת]	12
[אהליבמה בת ענה בת צבעון] [החוי] [ואת בשמת] בת ישמעאל אחות נביות [ותלד עדה]	13
[לעשו את אליפז ובשמת ילדה] את רעואל [ו]אהלבמה ילדה את יעוש [ואת יעלם ואת]	14
[קרח אלה בני עשו אשר יל]דה לו בארץ כנען ויקח עשו את נשיו ואת בניו וא[ת	15
[כ]ל ק[ני]גו אשר רכש בארץ כנען [וילד א]ל [ארץ מפני]	16
[יעקב אחיו כי היה רכושם רב משב]ת יחדו ולא יכלה ארץ מגור[יהם לשאת אתם מפני]	17

At the end of line 15 and the beginning of line 16 there is not enough space to accommodate the text of MT: ואת, בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת, and, as indicated by Davila (p. 13), the scribe may have omitted part of the text by haplography due to the frequent ואת.

It is possible to place the unidentified fragment 4Q1 frag. 52 with the reading [בת ע] —or less likely [בת צ] —close to these fragments, in line 13.

References

James R. Davila (1994) "1. 4QGen-Exod^a," in *Qumran Cave 4 VII: Genesis to Numbers*, ed. Eugene Ulrich and Frank Moore Cross; Discoveries in the Judaean Desert XII (Oxford: Clarendon Press)

Images taken from

<https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-284249>

<https://www.deadseascrolls.org.il/explore-the-archive/image/B-284246>

photographs PAM 43.006 and 43.009 taken by Najib Anton Albina